

***Platycleis affinis* FIEBER, 1853 (Orthoptera: Tettigoniidae) – nowy gatunek pasikonika w faunie Polski**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13317948>

WOJCIECH GUZIK¹, PIOTR GUZIK²

¹ ul. Dębowa 22, 38-400 Krosno, Polska, e-mail: wfguzik@gmail.com

² ul. Murowaniec 44, 38-455 Niżna Łąka, Polska, e-mail: piotrguzik85@gmail.com

ABSTRACT. *Platycleis affinis* FIEBER, 1853 (Orthoptera: Tettigoniidae) – a new bush-cricket species to the Polish fauna.

Platycleis affinis was recently discovered in the Bieszczady Mountains as a new species in the Polish fauna. The authors observed a stridulating male in an overgrown meadow at night on July 23, 2022.

KEY WORDS: Orthoptera, tuberous grey bush-cricket, Bieszczady Mts.

Rodzaj *Platycleis* FIEBER, 1853 obejmuje 31 gatunków pasikoników występujących na terenie Europy, Azji i północnej Afryki (CIGLIANO *et al.* 2023). W Polsce stwierdzono dotąd dwa gatunki z tego rodzaju: szeroko rozpowszechniony *Platycleis albopunctata* (GOEZE, 1778) i *P. grisea* (FABRICIUS, 1781), występujący na nielicznych stanowiskach w południowej części kraju (CZYŻEWSKI 2022, ŻURAWLEW *et al.* 2024).

W niniejszej pracy przedstawiono dane o stwierdzeniu nowego dla fauny Polski przedstawiciela tego rodzaju, *P. affinis* FIEBER, 1853:

Bieszczady: Przełęcz Bukowska [FV23], 49°03'07" N/22°46'26" E, 23 VII 2022, 1♂, det. P. Guzik & W. Guzik (Ryc. 1). Dorosłego samca zaobserwowano nocą na zarastającej łące górskiej z pokrzywą *Urtica* L., jeżyną *Rubus* L. i wierzbówką kiprzącą *Epilobium angustifolium* (L.).

Gatunek rozpoznano po charakterystycznej strydulacji (Ryc. 2), porównując zarejestrowany głos z dostępnymi nagraniami (CIGLIANO *et al.* 2024). Identyfikacja gatunków z rodzaju *Platycleis* została przedstawiona w literaturze (RAGGE 1990). Z uwagi na duży udział dźwięków o wysokiej częstotliwości w wydawanym głosie strydulacja jest bardzo cicha dla ludzkiego ucha. W wykryciu tych owadów w terenie pomocny jest detektor ultradźwięków.

Omawiany pasikonik to gatunek południowoeuropejski, o zasięgu głównie śródziemnomorskim, rozciągającym się od Portugalii na zachodzie po południową Rosję na wschodzie, oraz od Krety i Cypru na południu do wschodniej Austrii, południowej Słowacji i Francji na północy. Zasiedla różnego rodzaju tereny otwarte, głównie suche i ciepłe łąki, wydmy nadmorskie, nieużytki, preferuje miejsca z fragmentami siedlisk pozbawionymi roślinnością. Jest gatunkiem o dużej mobilności, co umożliwia mu kolonizowanie nowych miejsc poza zwartym zasięgiem (IUCN 2023).

Znaczna odległość od miejsc stałego występowania oraz nietypowy biotop sugerują, że był to osobnik który przypadkowo zaleciał. Znane stanowiska na Słowacji w kraju koszyckim (KRIŠTÍN *et al.* 2020) znajdują się ok. 80 km od miejsca stwierdzenia w Bieszczadach.

W ostatnich latach zmiany klimatu doprowadziły do pojawienia się w Polsce stanowisk nienotowanych do tej pory południowych gatunków owadów prostoskrzydłych: *Ruspolia nitidula* (BRODACKI 2015, ŻURAWLEW *et al.* 2024), *Meconema meridionale* (LIANA & MICHALCEWICZ 2014, ŻURAWLEW *et al.* 2024), *Pteronemobius heydenii* (dane niepublikowane), *Phaneroptera nana* (obserwacje własne, publikacja w trakcie przygotowania), jak i znacznego poszerzenia zasięgu innych ciepłolubnych gatunków: *Oecanthus pellucens* (BURY & MAZEPA 2022, ŻURAWLEW *et al.* 2024), *Eumodicogryllus bordigalensis* (BRODACKI *et al.* 2020, ŻURAWLEW *et al.* 2024). Z uwagi na obecność w Polsce odpowiednich dla *P. affinis* siedlisk oraz potencjalnie duże możliwości dyspersyjne tego gatunku (długie skrzydła umożliwiające przeloty na znaczne odległości) nie można wykluczyć utworzenia się w przyszłości jego populacji na terenie naszego kraju.

Proponowana przez autorów nazwa polska dla *P. affinis* to: podłateczyn podobniak. Nawiązuje ona do naukowej nazwy gatunkowej (*affinis* = podobny).

Ryc. 1. *Platycleis affinis* FIEBER, 1853, Przełęcz Bukowska [FV23], 23.07.2022 (fot. W. Guzik).

Fig. 1. *Platycleis affinis* FIEBER, 1853, Przełęcz Bukowska [FV23], 23.07.2022 (photo W. Guzik).

Ryc. 2. *Platycleis affinis* FIEBER, 1853, Przełęcz Bukowska [FV23], 23.07.2022 – oscylogram.

Fig. 2. *Platycleis affinis* FIEBER, 1853, Przełęcz Bukowska [FV23], 23.07.2022 – oscillogram.

PIŚMIENNICTWO

- BRODACKI M. 2015. First records of the large cone-head bush-cricket *Ruspolia nitidula* (SCOPOLI, 1786) (Orthoptera, Tettigoniidae) in Poland. *Naturalia* 3 2014(2015): 123–126.
- BRODACKI M., KUNA E., WOŚ P., ŻURAWLEW P., BURY J., CZYŻEWSKI S., GUZIK P., GUZIK W., KRAJEWSKI Ł., PRZYBYŁOWICZ Ł. 2020. Nowe dane o występowaniu i preferencjach siedliskowych świerszcza południowego *Eumodicogryllus bordigalensis* (LATREILLE, 1804) (Orthoptera: Gryllidae) w Polsce. *Przegląd Przyrodniczy* 31(3): 3–21.
- BURY J., MAZEPA J. 2022. Nowe stanowiska nakwietnika trębacza *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763) (Orthoptera: Gryllidae) w południowo-wschodniej Polsce. *Acta entomologica sielsiana* 30(online 014): 1–6.
- CIGLIANO M. M., BRAUN H., EADES D. C., OTTE D. Orthoptera Species File. Available at <http://orthoptera.speciesfile.org> on 03 August 2024.
- CZYŻEWSKI S. 2022. Distribution of *Platycleis grisea* FABRICIUS, 1781 (Orthoptera: Tettigoniidae) in Poland. *Fragmenta Faunistica* 65(1): 77–83.
- IUCN 2024. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2024-1. Available at: www.iucnredlist.org. (Accessed: 05 August 2024).
- KRIŠTÍN A., JARČUŠKA B., KAŇUCH P. 2020. An annotated checklist of crickets, grasshoppers and their allies (Orthoptera) in Slovakia. *Zootaxa* 4869(2): 207–241. DOI: 10.11646/zootaxa.4869.2.3.
- LIANA A., MICHALCEWICZ J. 2014. *Meconema meridionale* COSTA, 1860 (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematidae) – the first record in Poland. *Polish Journal of Entomology* 83(3): 181–188.
- RAGGE D.R. 1990. The songs of the western European bush-cricket of the genus *Platycleis* in relation to their taxonomy (Orthoptera:Tettigoniidae). *Bulletin of the British Museum of Natural History (Entomology)*, 59(1): 1–35.
- ŻURAWLEW P., ORZECHOWSKI R., GROBELNY S., BRODACKI M., KUTERA M., RADZIKOWSKI P., CZYŻEWSKI S. 2024. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Polski. Available at: <https://orthoptera.entomo.pl> on 03.08.2024.

Accepted: 31 July 2024; published: 14 August 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>